

YOSHLARNING MA`NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA TA`LIM VA TARBIYANING O`RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358621>

Xazratov To`lqin Nuritdinovich

IIV Akademiyasi O`quv saf qismi otryad kamandiri, mayor

Annotatsiya: *Ushbu maqola orqali siz, yoshlarning tarbiyasini shakllantirishda inobatga olinadigan fazilatlar, zamonaviy yoshlarning dunyoqarashini oshirish bosqichlari, har bir yosh avlodlarning kamol topishi va komil inson bo`lib yetishishdagi to`siqlar va ularni oldini olish, kompyuter texnologiyalarini qo`llash istiqbollari, yoshlarning ongiga salbiy ta`sir qiluvchi yot g`oyalar va ularni profilaktikasini amalga oshirishning prinsial bosqichlari haqida bilib olishingiz mumkin.*

Kalit so`zlar: *yosh avlod, yoshlar, ma`naviyat, axloq, odob, fazilat, ta`lim, tarbiya, yot g`oya, mafkura, zamonaviy yoshlar, glaballashuv.*

Mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy ilm-fan va kasb-hunarlarini puxta egallagan, o`z yurti, o`z xalqiga fidoyi, biz boshlagan ishlarni davom ettirishga qodir bo`lgan, har tomonlama sog`lom avlodni yengib bo`ladimi? Bugun biz o`z oldimizga qo`ygan yuksak maqsadlarga yetishda ana shu navqiron avlodimiz hal qiluvchi kuch bo`lib maydonga chiqayotgani barchamizga g`urur va iftixor bag`ishlaydi¹.

ISLOM KARIMOV

KIRISH

Yoshlar tarbiyasi – jamiyatdagi muhim masala! Darhaqiqat, inson hayoti bir necha bosqichlarga bo`linadi. Bu bosqichlar ichida umrning yoshlik bosqichi alohida ahamiyatga egadir. Yoshlik insonning eng nozik davri hisoblanib, insonning quvvatga to`lgan va harakatchanligi ziyoda bo`lgan vaqtidir. Shu bilan birga bu davr insonning hayot yo`llarining chorrahasida turgan payti hamdir. Agar, o`sha chorrahada yaxshi yo`lga kirib olinsa, o`zi, oilasi, xalqi, vatani uchun

¹ Karimov I.A. Yuksak ma`naviyat – yengilmas kuch. T. Ma`naviyat, 2008, - 138 – 140 – bet.

juda katta yaxshilik sari yuzlangan bo'ladi. Agar, Alloh taolo ko'rsatmasin, mazkur chorrahada yomon yo'lga burilib ketsa, o'zi, oilasi, xalqi, vatani uchun ko'ngilsiz hodisalar sari qadam qo'ygan bo'ladi.

Yoshlar har bir millatning kelajagidir. Bu esa yoshlarga jiddiy ahamiyat berilishi lozimligini bildiradi. Har bir shaxsning kim bo'lishligi yoshlik paytidan bilina boshlaydi. Yoshlik paytida shakllanib qolgan sifatlar insonga butun umri davomida hamroh bo'ladi. Shuning uchun jamiyatda yoshlarning odobli, aqlli, halol, tarbiyali inson bo'lishlari uchun harakat qilinadi.

Yoshlarning tarbiyasiga ta'sir etuvchi omillar ijobiy va salbiyga bo'linadi. Alloh taoloning oxirgi va mukammal dini, qiyomatgacha boqiy qoluvchi, barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodati yo'lini ko'rsatib beruvchi dini – Islomda yoshlarning tarbiyasiga oid ko'plab oyat va hadislar vorid bo'lgan. Mana shu oyat hadislariga og'ishmasdan, to'laligicha amal qilinsa, Allohning tavfiqi bilan, o'sib o'nayotgan farzandlar chiroyli xulqli, odobli, tarbiyali bo'lib o'sadilar va umrlarining oxirigacha shunday yashaydilar. Ulardan barcha mamnun bo'ladi, insonlarning hurmatiga, muhabbatiga sazovor bo'lishadi. Islom dini hech kimni hech qachon yomonlikka chaqirmaydi balki doimo yaxshilik qilishga, go'zal xulqlar bilan xulqlanishga, halol yashashga chaqiradi. Bu tarbiyaning islomiy ko'rinishi. Buni ijobiy tarbiya deyiladi².

Endi salbiy tarbiya qanday bo'ladi, nimadan kelib chiqadi? Salbiy tarbiya bu ijobiy tarbiyaning aksi bo'lib, uning salbiy ekanligi faqatgina ta'lim orqali bilinadi. Uning kelib chiqishi johillik sababidan, qaysarlik va bo'yinsunmaslikdan, havo nafsga berilib ketishdan kelib chiqadi. Hozirgi kunda ommaviy axborot vositalarida, yoshlar orasida mashhurlik darajasiga erishgan «Ommaviy madaniyat» deb ataluvchi ofat yoshlarning orasiga chuqur singib ketgan bo'lsa-da, uning yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sirlari mana endi endi muhokama qilinmoqda. «Ommaviy madaniyat»ni yoshlarning yurish turishida, salomlashishida, ayniqsa kiyinishida yaqqol ko'zga tashlansa-da, ko'pchilik bunga oddiy holdek yondoshib, «bu moda, zamonning talabi shunday» deb bahona izlashadi.

Yoshlarning tarbiyasiga ta'sir etuvchi omillardan yana biri internetdan noo'rin foydalanishdir! Darhaqiqat, internetning imkoniyatlari cheksiz. Agar undan samarali foydalanilsa katta yutuqlarga erishish mumkin. Biroq, bugungi globallashuv davrida yoshlarni turli tahdidlardan asrash, ularda xalqaro tarmoq tomonidan taqdim etilayotgan turli axborot oqimidan haqqoniy ma'lumotlarni

² Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -T.: "O'zbekiston" – 2017 y. 295 – 297 b

saralay bilish, to'g'ri va maqsadli foydalanish madaniyatini yuksaltirish, axborot xavfsizligini ta'minlash g'oyat muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shunday ekan yoshlarni internet saytlarga kirishida axborotdan to'g'ri va maqsadli foydalanish madaniyatini yuksaltirish zarur.

Muqaddas islom diynimizning bu borada ko'rsatmalari qanday? "Ey iymon keltirganlar! O'zingizni va ahlingizni yoqilg'isi odamlaru toshdan bo'lgan o'tdan saqlang...". (Tahrim 6). Oyati karimada Alloh taolo insonni avvalo o'zini to'g'rilab olmoqligini va shundan so'ng ahliga ta'lim va odob berishligini bayon qilmoqda. Shunday ekan o'sib kelayotgan yosh avlodni, ularning ongiga ta'sir qiluvchi har qanday salbiy holatlardan himoya qilish iymonli kishilarning burchi ekan.

Ibn Mas'ud r.a dan rivoyat qilinadi : Nabiy s.a.v dedilar: "Qiyomat kuni odam bolasining qadami to undan besh narsa haqida: umrini nimaga sarflagani, yoshligini nimaga ketkazgani, molini qayerdan kasb qilib olgani va qayerga sarflagani, bilganiga qanday amal qilgani haqida so'ralmagunicha, Robbi huzuridan uzilmaydi". Termiziy rivoyat qilgan.

Bas, biz yoshlar oldimizdagi ulkan marralarga yetishimiz uchun bugungi vaqtimizni zoye qilmaslikka, berilgan keng imkoniyatlardan unumli foydalanishga, vatanimiz, dinimiz uchun xizmat qiladigan fidoiylardan bo'lishga intilmog'imiz va doimo harakatda bo'lishimiz shart!

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Insoniyat paydo bo'libdiki, eng dolzarb, eng mashaqqatli va eng qiyin vazifa - yoshlar tarbiyasi masalasi bo'lib kelgan. Barcha alloma, mutafakkirlar, millatning ziyolilari jamiyat rivoji, mamlakat farovonligi, tinchligu xotirjamligini yoshlar tarbiyasi bilan bog'laganlar. Bu bejiz emas. Qayerda tarbiya masalasini ta'lim bilan, milliy qadriyat, an'analar, mentalitet bilan uzviy bog'liqlikda hal etishga harakat qilingan bo'lsa, o'sha joyda rivojlanish, taraqqiyot bo'lgan. Yoshlar ta'lim - tarbiyasiga e'tiborsizlik qilingan joyda esa inqirozlar, milliy o'pirilishlar sodir bo'lavergan.

Istiqlol adabiyotining buyuk vakillaridan Abdurauf Fitrat shunday degan edi: "Agar dinga, Vatanga, molg'a, jong'a, avlodga muhabbatingiz bo'lsa, agar dinning xalos bo'lishi, shariatning rivoji, Vatan obodlig'i, avlodning tinchligi, yaxshi nom qoldirishning chorasini xohlasangiz, sizning ilojingiz, avvalo, kasbi maorifdir. Qobiliyatlilarni tahsil uchun o'qishga yuboring". Ushbu iqtibosda buyuk allomaning millat va Vatan kelajagi, yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qanchalar kuyunchaklik bilan yondashganini ko'rishimiz mumkin.

Milliy mustaqillikning o'tgan qisqa davrida buyuk mutafakkir, allomalar orzu qilgan niyatlarga yetdik, mamlakatimiz rivojlanishning mutlaqo yangi yo'liga chiqib oldi. O'zbekistonning birinchi rahbari Islom Karimov mazkur masala xususida to'xtalib, shunday deydi: **“Odamlar adolat uchun jon beradi, adolat uchun kurashadi, adolat uchun o'zini ham ayamaydi. Hozirgi kunda O'zbekistonda ana shunday mardlar o'sib, voyaga yetmoqda. Men bugungi yoshlarimizni ko'rsam, xayolimga shunday fikrlar keladiki, ey, sizlar boshqacha tarbiya olyapsizlar! Mutlaqo boshqacha! Bizning yoshligimizda bunday imkoniyat va sharoitlar yo'q edi. Chunki biz boshqacha davrda yashaganmiz, boshqacha mafkuraning mahsuli bo'lganmiz”**³.

Haqiqatan ham, bizning yoshlarimiz boshqacha tarbiya olmoqdalar. Shu o'rinda, mustaqillik yillarida yoshlar tarbiyasidagi evolyusion o'zgarishlar, yangilanishlar hamda bu borada amalga oshirilishi lozim bo'lgan ayrim vazifalar to'g'risida ba'zi fikrlarni bayon etishni maqsadga muvofiq deb bildik. Jumladan, barchamizga ma'lumki, sovet mustabid tuzumi davrida milliy urf-odat, an'analarimiz, qadriyatlarimiz, boshqacha aytganda, tarbiyadagi an'anaviy - o'zbekona unsurlar katta talofat ko'rdi. Shakl jihatdan o'zbek, ammo mazmun jihatdan o'zbekchilikdan tobora uzoqlasha boshlagan edik. Bu narsa milliy madaniyatimiz, tafakkur tarzimiz, ongu shuurimizda, xatti-harakatlarimizda, ayniqsa, yaqqol ko'rina boshlagandi.

Shuning uchun ham mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq diniy, milliy qadriyatlarni tiklash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari qatoriga qo'shildi. Natijada mamlakat fuqarolari, ayniqsa, yoshlarimiz milliy xarakterimizni aks ettiradigan qadriyatlar bilan boyiy boshladilar. Bu - birinchidan.

Ikkinchidan, yoshlar dunyoqarashi, tafakkur tarzining shakllanishida milliy tarixning o'rni va ahamiyati katta. Ammo mustabid tuzum sharoitida o'zbek xalqi hech qanday davlatchilik tarixiga ega emas, uning tom ma'nodagi tarixi 1917 yildan boshlangan, degan mafkuraviy soxta “nazariya”lar xalqimiz ongiga singdirila boshladi. Mustaqillik ana shu soxtakorliklarni bartaraf etdi. **“Men, - deydi O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov, - har doim mustabid sovet tuzumi, o'sha zamonda xalqimiz boshidan kechirgan kunlar haqida ko'proq yozinglar, deb tarixchi va yozuvchilarimizdan iltimos qilaman. O'sha davrda yashagan, uning barcha kirdikorlarini ich-ichdan bilgan ziyolilarimizning qanchasi otib tashlandi, qanchasi qamoqda**

³ Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. T. Ma'naviyat, 2008, - 138 – 140 – bet.

o'lib ketdi. Ammo o'sha zamonni yoshlarimiz bilishi uchun bizga ko'proq kitoblar, darsliklar kerak"⁴.

Shavkat Mirziyoyev tomonidan ijtomoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalardagi sa'y-harakatlarni tizimli asosda yo'lga qo'yish bo'yicha 5 ta muhim tasabbusning ilgari surilishi O'zbekiston tarixida yoshlar ta'lim-tarbiyasi bo'yicha yana bir yangi bosqichni boshlab berdi.

Birinchi tashabbus – yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi.

Ikkinchi tashabbus – yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan.

Uchinchi tashabbus – aholi va ba yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan.

To'rtinchi tashabbus – yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo'naltirilgan.

Beshinchi tashabbus – xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalalarini nazarda tutadi.

Davlat rahbarining bu ezgu g'oyasi O'zbekiston xalqi, ayniqsa, yoshlari tomonidan katta qiziqish bilan qarshi olinib, qisqa vaqt ichida mamlakat bo'ylab keng quloq yozdi. Kelgusida real hayotga keng joriy etiladigan ushbu besh tashabbusga ko'ra, hududlardagi madaniyat markazlari, musiqa va san'at maktablarining moddiy-texnik bazasi va ulardan foydalanish holati keskin yaxshilandi, yoshlarning qiziqishidan kelib chiqib, qo'shimcha yana 1,5 mingta to'garak tashkil etiladi. Hatto eng chekka qishloqlardagi madaniyat markazlarida ham badiiy-havaskorlik jamoalari, yoshlar teatr-studiyalari va «Yoshlar klublari» faoliyati yo'lga qo'yiladi.

Shuningdek, mamlakat miqyosidagi 12 mingdan ziyod sport inshootiga yoshlarni maksimal darajada qamrab olish choralari ko'rib, barcha umumta'lim maktablari sport anjomlari bilan to'liq jihozlanadi. Shu bilan birga, olis va chekka hududlarda yengil konstruksiyali sendvich panellardan kichik sport zallari va sun'iy qoplamali maydonlar quriladi. Bolalar va o'smirlar sport maktablari soni yanada ko'paytiriladi.

Yoshlarni internetdagi zararli xurujlardan asrash, ularni axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishga o'rgatish masalalari bo'yicha ilg'or

⁴ Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. T. Ma'naviyat, 2008, - 138 – 140 – bet.

xalqaro tajribalar asosida barcha hududlarda Raqamli texnologiyalar o'quv markazlari tashkil etiladi. Bu maskanlarda elektron tijorat va dasturlash bepul o'rgatiladi, axborot texnologiyalari sohasida biznes bo'yicha innovatsion ko'nikmalar shakllantiriladi, «startup» loyihalarga yordam ko'rsatiladi. Shuningdek, 2021-yilgacha barcha maktablardagi kompyuter sinflarini zamonaviy texnologiyalar va yuqori tezlikdagi internet tarmog'i bilan ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, bosqichama-bosqich amalga osiriladi. Yangi tashkil etiladigan kompyuter o'yinlari markazlari yosh avlodning bilim va dunyoqarashini kengaytirishga qaratilgan test, viktorina, rivojlanish strategiyalari va boshqa foydali dasturlar bilan ta'minlanadi.

Yoshlarda kitobxonlik ko'nikmalarini mustahkamlash maqsadida, yangi tashabbus doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi va barcha viloyatlarga 1 million nusxadan kam bo'magan miqdorda kitoblar yetkazib berildi. Shuning barobarida, har bir shahar va tuman markazida bittadan namunali kitob do'koni tashkil etiladi, ko'chma kitob pavilyonlari joylashtirilib, «Bibliobus»lar orqali qishloq va ovullar aholisiga kutubxona xizmatlari ko'rsatib boriladi.

Umuman, yoshlarning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, yetuk insonlar bo'lib ulg'ayishi yo'lida zamonaviy, ilg'or-innovatsion shart-sharoitlarni yaratib berish uchun O'zbekiston bor kuch va imkoniyatlarini ishga solmoqda. Chunki yosh avlodni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ma'naviy yetuk, jismonan sog'lom, vatanparvar va fidoyi etib tarbiyalash, huquq hamda manfaatlarini himoya qilishga e'tibor qancha kuchaytirilsa, unung samarasi ham shuncha yuqori bo'ladi. Shu bois O'zbekiston jamiyatning faol qatlami sifatida e'tirof etiluvchi yoshlar qatlamiga «muammo» deb emas, balki yurt ravnaqini ta'minlovchi katta kuch, davlatning strategik resursi sifatida qaramoqda. Natijada bugun yuksak bilimli, zamonaviy fikrlaydigan, qat'iy pozitsiyaga ega yoshlar mamlakatning ertangi taraqqiyotida tobora hal qiluvchi kuchga aylanib boryapti.

Tarixdan ibrat olib yashash, tarix haqiqatlarini bilish kishiga quvvat beradi, uni hayot haqiqati bilan qurollantiradi. Tarixni yozishda o'ng tomonga ham, chap tomonga ham og'masdan, faqat haqiqat va adolat nuqtai nazaridan yo'l tutilishi kerak. Soxta tarix bamisoli og'u kabi insonni zaharlaydi, uning dunyoqarashini chalg'itadi⁵.

⁵ Taraqqiyot strategiyasi markazi. Toshkent-2021

Биз ёшларга доир давлат сиёсатини ҳеч оғишмасдан, қатъият билан давом эттирамиз. Нафақат давом эттирамиз, балки бу сиёсатни энг устувор вазифамиз сифатида бугун замон талаб қилаётган юксак даражага кўтарамиз.

- 1** **БИРИНЧИ ТАШАББУС**
Ёшларни маданият ва санъат муассасаларига кенг жалб этиш
- 2** **ИККИНЧИ ТАШАББУС**
Ёшларни жисмоний тарбия ва спортга жалб этиш, спорт иншоотлари қувватини ошириш
- 3** **УЧИНЧИ ТАШАББУС**
Аҳоли ва ёшлар ўртасида компьютер технологиялари ва интернетдан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари
- 4** **ТўРТИНЧИ ТАШАББУС**
Ёшлар маънавиятини юксалтириш, улар ўртасида китобхонликни кенг тарғиб қилиш чора-тадбирлари
- 5** **БЕШИНЧИ ТАШАББУС**
Худудларда тикув-трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва хотин-қизлар бандлигини таъминлаш чора-тадбирлари

"TARAQQIYOT STRATEGIYASI" MARKAZI

Tarixda soxtakorlikka yo‘l qo‘yish, aslida, millatni halok qilish, jamiyatni va insonni aldash, haqiqatdan chekinish bilan barobar. Shuning uchun ham mustaqillik yillarida bu masala mafkuraviy jarayonlardagi ustuvor yo‘nalishga aylandi. Mamlakatimiz birinchi rahbarining tarixchi olimlar, ziyolilar bilan bo‘lgan uchrashuvlari, nashr etilgan “Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q”, “Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch”, “Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo‘lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir” kabi asarlarida, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining tarix fani masalalari bo‘yicha chiqargan qator hujjatlarida yoshlar dunyoqarashining shakllanishida tarix, jumladan, milliy tarixning o‘rni masalalari juda ishonarli tarzda o‘z aksini topgan.

Uchinchidan, mamlakat rahbariyati yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda mafkura masalalariga alohida e‘tibor qaratdi. Bunda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 12-moddasida belgilangan, hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o‘rnatilmaydi, degan qoida muhim o‘ringa ega bo‘ldi. Ijtimoiy hayot sohalarida siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlar xilma-xilligining e‘tirof etilishi, aslida, jamiyatning yanada rivojlanishi, demokratik islohotlarni amalga oshirishga yaratilgan imkoniyat edi.

Hozirgi yigit-qizlarimiz bundan 20-25 yillar avvalgi tengdoshlaridan qator sifatleri bilan ajralib turadilar. Agar o‘sha davr yoshlarida tashabbusning sustligi, g‘oyaviy-mafkuraviy qaramlik, birovga ko‘r-ko‘rona ergashuvchanlik, voqea-hodisalarni tahlil etishda o‘z mustaqil fikriga ega emaslik kabilar ustunlik qilgan bo‘lsa, hozirgi yoshlarimizda o‘z qat‘iy fikriga egaligi, o‘z iqtidorini namoyish etish imkoniyati mavjudligi, tashabbuskorlik, milliy-madaniy, mafkuraviy-siyosiy

sobitqadamlilik, tanlagan maqsad sari intilishdagi izchillik singari holatlarni ko'rish mumkin.

Ayni paytda, ayrim yoshlarimizda zamon talablariga javob berish borasida muayyan kamchiliklar ham mavjudligini yoddan chiqarmaslik lozim. Masalan, milliy-madaniy merosimizdan faxrlana bilishda, undan ruhiy quvvat olishda ba'zan sustkashlikka yo'l qo'yilmoqda. Shu o'rinda Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning 2014 yil 15-16 may kunlari Samarqand shahrida bo'lib o'tgan xalqaro konferensiyadagi quyidagi so'zlari o'ta muhimligini eslatish lozim: **“O'zining tarixiy, madaniy va intellektual merosini asrab-avaylashga, boyitish va ko'paytirishga, shuningdek, unib o'sib kelayotgan yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga yetarlicha e'tibor qaratmaydigan, har tomonlama uyg'un rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, o'z qarash va yondashuviga, grajdanlik pozitsiyasiga ega bo'lgan shaxsni kamol toptirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymaydigan har qanday davlat va jamiyat tarix va taraqqiyot yo'lidan chetga qolib ketishga mahkum ekanini biz o'zimizga yaxshi tasavvur qilib kelganmiz va yaxshi tasavvur etamiz”**.

Fikrimizcha, Yurtboshimizning ushbu mulohazalari barcha yoshlarimiz uchun dasturilamal bo'lishi lozim. Gap shundaki, maqsad faqat o'rta asrlar sharq allomalari, mutafakkirlarining qachon va qayerda tug'ilgani-yu, qaysi asarni yozganini quruq yodlashdan iborat emas. Maqsad, birinchidan, alloma – mutafakkirlarimizning jahon ilmu faniga qo'shgan hissasini bilish, ulardan faxrlanish ko'nikmasini hosil qilish bo'lsa, ikkinchidan, hozirgi yigit-qizlarimizda o'sha allomayu mutafakkirlar oldidagi ma'naviy qarzini uzish, shuningdek, buyuk ajdodlarimizga munosib ravishda millat va Vatan oldida mas'uliyat sezish hissini shakllantirishdan iboratdir. Boshqacha so'z bilan aytganda, maqsad faqatgina milliy-madaniy merosdan faxrlanishdan iborat emas. Maqsad – XXI asr O'zbekiston yoshlarining jahon tamadduniga qo'shadigan hissasini anglashdir⁶.

Yana bir masala borki, albatta e'tibor berish lozim. U ham bo'lsa, barpo etilayotgan jamiyat mazmun-mohiyatini anglash bilan bog'liq. To'g'ri, biz insonparvar, huquqiy, demokratik jamiyat qurmoqdamiz. Ammo shu murakkab yo'lni bosib o'tishda belgilangan bosqichlarni barcha yigit-qizlar ham to'laligicha anglab yetmaydilar. Masalan, bugun barchamiz mamlakatda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish yo'lida mehnat qilmoqdamiz⁷.

⁶ Bobomurodov M. Duronov M. Bunyodkor kuch. “Tafakkur” jumali. – 2003, - №3.- 17 – bet.

⁷ Mamarasulov B.Sh. Milliy g'oyaning substansional va institutsional xususiyatlari (O'zbekiston misolida). Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. Avtoreferati. – Samarqand. – 2018. 12 – bet.

Axloqiy hayot, jumladan, axloqiy madaniyat va axloqiy tarbiyaning bosh substansional elementi inson va uning birliklari ekan, bu borada biz E.T. Dalkonovning quyidagi falsafiy fikrlariga tayandik: "Inson va uning birliklari. Ular madaniy borliq yuzaga kelishining sub'yektlari yaratuvchisi va tashuvchilari hisoblanadilar. Ular vatanparvarlikning ham sub'yektlari hisoblanadilar. Inson tanasining biomadaniy hodisa sifatida va demakki, uning ijtimoiy munosabatlarga bo'ysungan holda va o'ziga xos madaniylashgan jismoniy kuch sifatida namoyon bo'lishi vatanparvarlikning biomadaniy irodaviy zamini bo'lib xizmat qiladi. Agar biomadaniy organizm insonning birinchi tomoni bo'lsa, ijtimoiy ruhiyat va faoliyat qobiliyati unig ikkinchi tomonini tashkil etadi. Vatanparvarlik ijtimoiy ruhiyat va faoliyat qobiliyatining jihatlaridan hisoblanadi. Demak, inson madaniy borliqning yaratuvchisi va avloddan – avlodga tashuvchisi ekan, u vatanparvarliksiz yuz bermaydi".

Fikrimizcha, vatanparvarlik ham axloqiy tarbiya natijasida insonda shakllanadigan xususiyat hisoblanadi. Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev: "Biz uchun o'z dolzarbligi va ahamiyatini yo'qotmaydigan yana bir masala, bu farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb – hunarlarni egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash vazifasidir". Demak, vatanparvarlik axloqiylik tamaddunlaridan biri hisoblanadi. Axloqiylik esa insonlarning ijtimoiy madaniy qismi tarkibiga kiradi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, axloqiy tarbiya va axloqiy madaniyat mohiyatan jamiyatning ijtimoiy – iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy taraqqiyotida namoyon bo'ladi. Axloqiy madaniyatning bosh maqsadi esa insonni haqiqatga olib borish, uni komil shaxs sifatida tarbiyalash masalasidir. Shu asnoda axloqiy madaniyat ijtimoiy hayot bilan bevosita munosabatga kirishadi. Axloqiy madaniyatni rivojlantirish bu sohada dunyo xalqlari to'plagan tajribalarini o'rganish va ijtimoiy hayotga tadbiiq etish dolzarblik kasb etadi. Yoshlarni axloqiy madaniyatini shakllantirish va axloqiy tarbiya bo'yicha asosiy tadbirlarni oila va mehnat jamoalarida, xususan bolalar bog'chasi va umumiy o'rta maktablarida yuksak darajada amalga oshirish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz. Bu bilan muayyan darajada individ qamrab olinadi: har holda individning axloqiy qiyofasini yuksaltirish jamiyat talablari darajasida amalga oshadi.

Yoshlarimiz davlat hokimiyati va boshqaruvini demokratlashtirish, fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirish va rivojlantirish, demokratik bozor islohotlari va iqtisodiyotini liberallashtirishni chuqurlashtirish, sud-huquq tizimi, saylov huquqi, so'z erkinligi kabi masalalar bo'yicha muayyan bilim va ko'nikmaga ega

bo'lmis ekan, ularning bu jarayonlardagi faol ishtiroki to'g'risida fikr yuritish qiyin. Qolaversa, gap yuqorida sanab o'tilgan yo'nalishlarni bilish bilan ham chegaralanmaydi. Eng asosiysi - yigit-qizlar o'z maqsad-muddaolarini milliy istiqloq g'oyalari mutanosib bilishdir. Boshqacha so'z bilan aytganda, yoshlarimiz ijtimoiy faol, siyosiy-huquqiy madaniyatli, ma'naviy olami yuksak bo'lmis ekan, barcha harakatlari quruq gapdan iborat bo'lib qoladi.

Milliy g'oyani yoshlar ongiga singdirishdan asosiy maqsad, ularning ona Vatan oldidagi burchi, o'z taqdiri uchun ma'sul ekanligi, mahalla, mehnat jamoasi, oila va yaqin kishilar hayoti uchun javobgarlik hissini tarbiyalashdan iborat. Oila ta'lim - tarbiya maskani bo'lib, milliy g'oya va ma'naviyatni yoshlar ongi va qalbiga singdirish aynan oiladan boshlanadi. Ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi va bu jarayon yuksak ma'naviyatlilikni talab etadi. Mustaqillik yoshlar kamolotida yangicha talablar ham qo'ydi. Har qachongidan ko'ra ko'prok ichki va tashqi go'zallikning axloq bilan birlashuviga ahamiyat kuchaydi. Yoshlardagi faqat tashqi ko'rinish estetik madaniyatning yaxshi bo'lishiga olib kelmasligi, balki ulardan axloqan pokiza, ma'naviy dunyosi boy, saxovatli, iymonli, muomala madaniyati yuksak bo'lishi kabi umuminsoniy axloqiy qadriyatlar talab etila boshlandi. Mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab ma'naviy sohalarida ham islohotlar olib borish zaruriyati nazarda tutildi⁸.

"Biz uchun, - degan edi O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov, "...ma'naviy, tarixiy va madaniy qadriyatlar, aholining ma'naviy, axloqiy holati, yosh avlodni tarbiyalash eng asosiy ustuvor vazifa bo'lishi lozim". Binobarin sog'lom avlod tarbiyasi faqat jismoniy jihatdan chiniqqan, kamol topgan yoshlarnigina emas, shuningdek, sharqona axloq - odob va umumbashariy ma'naviy qadriyatlar asosida tarbiya topgan insonni ham ko'zda tutmog'i lozim. Zero, buyuk alloma A. Avloniy aytganidek: "tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo saodat, yo falokat masalasidir" .

Hayotga ongli munosabatda bo'ladigan, mustaqillik g'oyalari va maqsadlaridan faxrlanadigan inson turmushi va faoliyatida estetik zavq, ulug'vorlik shakllanadi va taraqqiy etadi. Shuning uchun O'zbekiston mustaqillikka erishgach, islohotlarni keng ko'lamda isiyosiy, iqtisodiy va ma'naviy jabhalarda avj oldirib yuborgan ekan, bu islohotlar negizini uch ming yillik davlatchilik tariximiz, ma'naviy merosimiz va milliy mentalitetimiz xususiyatlari tashkil qildi va uni og'ishmay amalga oshira boshladi. Ana shu

⁸ A.A.Azamxadjayev. Yoshlarning ongiga salbiy ta'sir qiluvchi yot g'oyalar va ularni oldini olishning zamonaviy psixologik usullari. №11. Rossiya-2022

maqsad yo'lida ta'lim va madaniyat sohalarida, aqliy va ma'naviy salohiyatlarni mustahkamlash bo'yicha bosqichma – bosqich islohotlar rejalashtirildi va hayotga tadbiq etildi.

REFERENCES:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -T.:“O'zbekiston” – 2017 y. 295 – 297 b.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. T. Ma'naviyat, 2008, - 138 – 140 – bet.
3. Mamarasulov B.Sh. Milliy g'oyaning substansional va institutsional xususiyatlari (O'zbekiston misolida). Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. Avtoreferati. – Samarqand. – 2018. 12 – bet.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati. 1 – tom. – M.: “Rus tili”, 1981. 520 – bet.
5. Bobomurodov M. Duronov M. Bunyodkor kuch. “Tafakkur” jurnali. – 2003, - №3.- 17 – bet.
6. Yoqubov S. Axborot jamiyati: xayolot emas, haqiqat. Tafakkur. – 2007,- №4. - 24 – bet.
7. Zokirov B. G'arb tamadduni: inqiroz alomatlari. Tafakkur. – 2007,- №2.- 15 – bet.
8. Dalkonov E.T. Vatanparvarlik shakllanishi va amal qilishning bog'liqlik qonuniyatlari (Ijtimoiy falsafiy tahlil). Falsafa fanlari nomzodi... dissert. Avtoreferati.-T., 2011. 12 – bet.
9. A.A.Azamxadjayev. Yoshlarning ongiga salbiy ta'sir qiluvchi yot g'oyalar va ularni oldini olishning zamonaviy psixologik usullari. №11. Rossiya-2022